

ОБ ОДНОЙ РАЗНОСТНОЙ СХЕМЕ ЛЮБОГО ПОРЯДКА ТОЧНОСТИ
ДЛЯ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ С ВЫРОЖДЕНИЕМ.

Xoliqova Manzura Qoyirovna-Assistent ,
Abdumannobov Azizjon Akbar o'g'li -23/133 guruh talabasi Raqamli iqtisodiyot
(tarmoq soxalar bo'yicha)yo'nalishi

Ташкентский государственный аграрный университет.
тел.:+998934758834, manzuraxoliqova37@gmail.com

Аннотация. Рассматриваются точные и усеченные разностные схемы m -го ранга. Доказывается, что при непрерывности по Гельдеру матричных коэффициентов и правой части исходной краевой задачи усеченные схемы m -го ранга имеют точность $O(h^{m+\mu})$ в специальной весовой норме.

Ключевые слова. Разностная схема, усеченная разностная схема, точная схема, шаблон, сетка, пространство, аналог, точность.

Введение. Приближенные решения краевых задач с особенностью разностным методом вызывает ряд трудностей по сравнению с решением таких задач без особенности. Решением краевых задач с разностными методами занимались такие знаменитые ученые как А.А. Самарский, А. Н. Тихонов, С. К. Годунов, Н.Н. Яненко, А. В. Гулин, В. Б. Андреев, П.И. Монастырский, В. Г. Приказчиков, В. Л. Макаров и другие.

Среди разностных схем особое место занимает так называемые точные схемы, впервые разработанные А.А. Самарским и А. Н. Тихоновым. (см, [3]).

При построении обычных разностных схем путем замены дифференциалов разностными выражениями от искомого решения задачи потребуются более высокая гладкость, чем которая требуется для существования и единственности решения исходной дифференциальной задачи.

Методика построения точных трехточечных разностных схем такова, что она существует и единственна при тех же требованиях, при которых существует и единственна решение исходной дифференциальной задачи. Кроме этого точные разностные схемы сохраняют все “хорошие” качества (консервативность, самосопряженность) исходной дифференциальной задачи.

Краевые задачи с особенностью часто возникают при решении задач фильтрации в неоднородных средах (см, [6]) и задач теории оболочек переменной толщины.

Теория точных разностных схем дальнейшее свое развитие получила в работах представителей математической школы, возглавляемой профессором В. Л. Макаровым в Киевском государственном университете им. Т. Г. Шевченко.

Численное решение краевых задач с вырождением вызывает значительные трудности связанные с понижением скорости сходимости приближенного решения к точному по сравнению с регулярным случаем (см например [5]).

Постановка задачи. В связи с этим актуальной задачей является разработка численных методов высокого порядка точности для указанного класса задач, позволяющих получать удовлетворительные решения на достаточно грубых сетках. Этому требованию удовлетворяют точные и усеченные разностные схемы которые были построены и исследованы в работе [2] для самосопряженной краевой задачи с вырождением в случае

векторной системы линейных обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка.

В настоящем сообщении результаты работы [2] переносятся на несамосопряженный случай.

Рассмотрим следующую краевую задачу:

$$L^{(P,Q)} \vec{u} \equiv ((1-x^2)P(x) \vec{u}' - Q(x) \vec{u}) = -\vec{f}(x), \quad -1 < x < 1 \quad (1)$$

$$\|\vec{u}(\pm 1)\| < \infty \quad (2)$$

где $P(x)=[p_{ij}(x)]$, $Q(x)=[q_{ij}(x)]$ ($i, j = \overline{1, n}$) квадратные, вещественные матрицы размерности $n \times n$, $\vec{f}(x)$ - заданная а $\vec{u}(x)$ - искомая n -мерные вектор – функции.

Будем предполагать что матрицы $P(x)$, $Q(x)$ и вектор $\vec{f}(x)$ удовлетворяют следующим условиям А:

1) $C_1 E \leq P(x) \leq C_2 E$, $C_3 E \leq Q(x) \leq C_4 E$,

где $P(x) \geq CE \Leftrightarrow (P(x)\vec{y}, \vec{y}) \geq C(\vec{y}, \vec{y})$, $\forall \vec{y} \in E^n$, $x \in [-1, 1]$

(\bullet, \bullet)- скалярное произведение в E^n , E -единичная матрица в E^n .

2) Матрицы $P(x)$, $Q(x)$ являюся непрерывными по Гельдеру, т.е.

$$\|P(x)-P(y)\| \leq C|x-y|^\mu, \quad \|Q(x)-Q(y)\| \leq C|x-y|^\mu,$$

$x, y \in [-1, 1]$, $\|\bullet\|$ -произвольная матричная норма в E^n , $0 < \mu \leq 1$.

3) $f_i(x) \in W_2^{-1}[-1; 1]$, $i = \overline{1, n}$

где $\vec{f}(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x))^T$.

Пусть $V[-1; 1]$ – гильбертово пространство (см, [2]) вектор-функций со скалярным произведением

$$(\vec{u}, \vec{v})_{V[-1; 1]} = \int_{-1}^1 \left((1-x^2) (\vec{u}', \vec{v}') + (\vec{u}, \vec{v}) \right) dx$$

Используя известные результаты по разрешимости краевых задач (см, например, [4]) , нетрудно показать, что выполнение условий А гарантирует существование и единственность решения задачи (1), (2) в пространстве $V[-1; 1]$

Метод решения. Пусть $\omega_h = \{x_i = x_0 + ih, x_0 = -1, x_n = 1, i = (1, n), h = 2/n\}$ равномерная сетка на отрезке $[-1; 1]$

Введем шаблонные матричные функции $V_1^i(x)$, $V_2^i(x)$, которые являются решениями следующих матричных задач Коши :

$$(V_j^{i'}(x)(1-x^2)P(x))' - V_j^i(x)Q(x) = \Theta; \quad j=1, 2, \quad x_{i-1} < x < x_{i+1}$$

$$V_1^i(x_{i-1}) = \delta_{i,1} E, \quad V_2^i(x_{i+1}) = \delta_{i, N-1} E, \quad i = \overline{1, N-1}$$

$$V_1^{i'}(x)(1-x^2)P(x) \Big|_{x_{i-1}} = (1 - \delta_{i,1}) E,$$

$$V_2^{i'}(x)(1-x^2)P(x) \Big|_{x_{i+1}} = (\delta_{i, N-1} - 1) E,$$

где Θ -нуль-матрица в пространстве E_n ;

$\delta_{i,1}$ - символ Кронекера.

Теорема 1 . Пусть выполнены условия А , тогда точная трехточечная разностная схема для задачи (1), (2) существует , единственна и имеет вид:

$$(A \vec{u}_{x_i})_{x_i} - D_i \vec{u}_i + \frac{1}{h} (A_i - B_i) \vec{u}_{x_{i+1}} = -\vec{F}_i, \quad i = \overline{1, N-1} \quad (3)$$

$$\|\vec{u}_0\| < \infty; \quad \|\vec{u}_N\| < \infty$$

где $A_{i+1} = [h^{-1} V_2^i(x_i)]^{-1}$, $B_i = [h^{-1} V_1^i(x_i)]^{-1}$, $B_1 = A_N = \Theta$, $D_i = T_i(Q)$, $\vec{F}_i = T_i(\vec{f})$

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-3, ISSUE-6

$$T_i(W) = h^{-1}([V_1^i(x_i)]^{-1} \int_{x_{-1}}^{x_i} V_1^i(y)W(y)dy + [V_2^i(x_i)]^{-1} \int_x^{x_{i+1}} V_2^i(y)W(y)dy)$$

Существование ТТРС доказано ранее, причем конструктивно а единственность ТТРС (6) доказывається как в самосопряженном случае (см, [3])

Следуя методике работ [2,6], проведем построение усеченных разностных схем (УРС) m-го ранга . Введем в отрезке $[x_{i-1}, x_{i+1}]$ локальную систему координат по формуле $x = x_i + sh$

Положим по определению

$$V_1^i(x) = \begin{cases} \alpha^1(s, h) & \text{при } i = 1, \\ h \alpha^i(s, h) & \text{при } i = \overline{2, N-1}. \end{cases}$$

$$V_2^i(x) = \begin{cases} h \beta^i(s, h) & \text{при } i = \overline{1, N-2}, \\ \beta^{N-1}(s, h) & \text{при } i = N-1. \end{cases}$$

Подставляя эти выражений в матричные задачи Коши получим соответствующие задачи для $\alpha^i(s, h)$, $\beta^i(s, h)$, решения которых будем искать в виде (см, [6])

$$\alpha^i(s, h) = \sum_{k=0}^{\infty} h^{2k} \alpha_k^i(s), \quad \beta^i(s, h) = \sum_{k=0}^{\infty} h^{2k} \beta_k^i(s) \quad (4)$$

Здесь матрицы $\alpha_k^i(s)$, $\beta_k^i(s)$ определяются по рекуррентным формулам

$$\alpha_{k+1}^i(s) = \int_{-1}^s \int_{-1}^z \alpha_k^i(\eta) \tilde{Q}(\eta) \tilde{P}_1^{-1}(\xi) d\eta d\xi, \quad \alpha_0^i(s) \equiv E,$$

$$\alpha_0^i(s) = \int_{-1}^s \tilde{P}_1^{-1}(\eta) d\eta; \quad i = \overline{2, N-1}, \quad (5)$$

$$\beta_{k+1}^i(s) = \int_s^1 \int_z^1 \beta_k^i(\eta) \tilde{Q}(\eta) \tilde{P}_1^{-1}(\xi) d\eta d\xi, \quad \beta_0^{N-1}(s) \equiv E,$$

$$\beta_0^i(s) = \int_s^1 \tilde{P}_1^{-1}(\eta) d\eta; \quad i = \overline{1, N-2}, \quad k=1, 2, \dots$$

где

$$\tilde{W}(s) = W(x_i + sh), \quad \tilde{P}_1(\xi) = (1 - (x_i + \xi h)^2) \tilde{P}(s)$$

Можно доказать, что условие (3) гарантирует равномерную сходимость рядов (4) к решению задач Коши для $\alpha^i(s, h)$ и $\beta^i(s, h)$. В терминах матриц $\alpha^i(s, h)$, $\beta^i(s, h)$ ТТРС (5) запишем в виде

$$(A \vec{u}_x)_{x,i} - D_i \vec{u}_i + \frac{1}{h} (A_i - B_i) \vec{u}_{x,i} = -\vec{\Phi}_i, \quad i = \overline{1, N-1}$$

$$\|\vec{u}_0\| < \infty, \quad \|\vec{u}_N\| < \infty \quad (6)$$

$$\text{где } B_1 = A_N = \Theta, \quad A_{i+1} = [\beta^i(0, h)]^{-1}, \quad B_i = [\alpha^i(0, h)]^{-1}$$

$$D_i = T^i(Q), \quad \vec{\Phi}_i = T^i(\vec{f}),$$

$$T^i(W) = [\alpha^i(0, h)]^{-1} \int_{-1}^0 \alpha^i(\xi, h) \tilde{W}(\xi) d\xi + [\beta^i(0, h)]^{-1} \int_0^1 \beta^i(\xi, h) \tilde{W}(\xi) d\xi.$$

Если в суммах (3) ограничимся m-слагаемыми т.е. вместо $\alpha^i(s, h)$, $\beta^i(s, h)$ возьмем матричные полиномы 2m-й степени по h:

$$\alpha^m(s, h) = \sum_{k=0}^m h^{2k} \alpha_k^m(s), \quad \beta^m(s, h) = \sum_{k=0}^m h^{2k} \beta_k^m(s)$$

и подставляя их в ТТРС (6) вместо $\alpha^i(s, h)$, $\beta^i(s, h)$ то получим разностную схему

вида

$$(A^m \vec{y}_x)_{x,i} - D_i^m \vec{y}_i + \frac{1}{h} (A_i^m - B_i^m) \vec{y}_{x,i} = -\vec{\Phi}_i^m, \quad i = \overline{1, N-1}$$

$$\|\vec{y}_0\| < \infty, \quad \|\vec{y}_N\| < \infty \quad (7)$$

$$\text{где } B_1^m = A_N^m = \Theta, \quad A_{i+1}^m = [\beta^m(0, h)]^{-1}, \quad B_i^m = [\alpha^m(0, h)]^{-1}$$

$$D_i^m = T_i^m(Q), \quad \vec{\Phi}_i^m = T_i^m(\vec{f}),$$

$$T_i^m(W) = [\alpha^m(0, h)]^{-1} \int_{-1}^0 \alpha^m(s, h) \tilde{W}(s) ds + [\beta^m(0, h)]^{-1} \int_0^1 \beta^m(s, h) \tilde{W}(s) ds,$$

которая по определению (см, [3]) является УРС m-го ранга.

Справедлива следующая.

С помощью метода энергетических неравенств [3] приходим к доказательству основной теоремы.

Теорема 2. Пусть выполнены условия A , тогда при достаточно малом значении h усеченная разностная схема m -го ранга (4) для задачи (1), (2) имеет $m+\mu$ – й порядок точности, т. е. справедлива оценка

$$\|\vec{z}\|_{V_h} \leq Ch^{m+\mu} \|\vec{u}\|_{V_h}, C \neq C(h)$$

Где $\|\cdot\|_{V_h}$ -сеточный аналог нормы в пространстве $V[-1;1]$,

$\vec{z} = \vec{v} - \vec{u}$ погрешность усеченной разностной схемы m -го ранга (4).

Литература .

1. Авдеев А. Д. О матричных дифференциальных уравнениях второго порядка. Дифференциальные уравнения, 1977 г., т 13 №4. с 579-591
2. Лужных В. М., Макаров И. Л., Хамроев Ю.Ю. Точные и усеченные разностные схемы для краевых задач в случае систем обыкновенных дифференциальных уравнений с вырождением Вычислительная и прикладная математика., Киев 1983 г. №51. С3-13.
3. Самарский А.А. Теория разностных схем. М., Наука 1977 г. 656 с.
4. Сьярле Ф. Метод конечных элементов для эллиптических задач. М., Мир. 1980г. 227с.
5. Эльшнер В. О. О разностном методе для вырождающихся обыкновенных дифференциальных уравнений. Дифференциальные уравнения. 1979г. 15, №5. С 828-839 .
6. Мухидинов Н. Методы расчёта показателей разработки многопластовых месторождений нефти и газа. Ташкент, “Фан”1978 г, 117 с.